

O Conjunto Habitacional Estrela d'Alva (1977-81)

Carolina Ritter

(Artigo completo)

Introdução

A análise e a interpretação de objetos arquitetônicos desempenham um importante papel para o enriquecimento de diálogos entre arquitetura, academia e sociedade. Nesse contexto, a habitação coletiva é tema relevante para essas análises, já que se trata de uma peça essencial para o desenvolvimento das cidades. Este trabalho se insere dentro dessa temática da habitação coletiva, com foco em um conjunto habitacional projetado para a classe trabalhadora no final dos anos 1970 no Brasil.

Destaca-se que este trabalho é um recorte de uma tese em andamento, até o momento intitulada “A arquitetura e o espaço urbano das primeiras cooperativas habitacionais (Uruguai) e dos conjuntos habitacionais do período BNH (Brasil): aproximações e distanciamentos”. Aqui, objetiva-se analisar o Conjunto Habitacional Estrela d'Alva (Figura 1), um projeto do período BNH (Banco Nacional da Habitação). Visando se aproximar de uma das temáticas do evento ao qual este trabalho será submetido, “Climatização e Sustentabilidade”, foram investigadas na análise, bem como está dito no texto de apresentação da temática – além de outros aspectos – as soluções de otimização de conforto térmico do projeto, problematizando o que está registrado na bibliografia. Assim como, a integração do conjunto com elementos naturais também foi abordada.

O projeto arquitetônico e urbanístico foi de Joel Campolina e equipe, que desenvolveram quatro propostas – a primeira em maio de 1977 – até o BNH finalmente aprovar a solução da equipe (Campolina, 1985). Em 1981, o setor habitacional teve suas obras concluídas (Campolina, 1985).

Para alcançar o objetivo do trabalho, algumas etapas foram realizadas: a) uma revisão bibliográfica sobre o conjunto Estrela d'Alva; b) o redesenho de parte do projeto; c) uma visita ao conjunto, em 2024; d) a análise

Figura 1 – Imagens do conjunto. Fonte: fotos da autora (2024).

interpretativa do projeto. Essa análise interpretativa mescla os resultados das etapas anteriores com reflexões e interpretações que podem ser observadas a partir do projeto em si, considerando os parâmetros arquitetônicos que delinearão a implantação do conjunto, e também, questões técnicas e descritivas, de conforto térmico, estéticas, de relação com o meio ambiente, etc.

A revisão bibliográfica focou em Sanvitto (2010) e em uma publicação dos próprios autores do projeto, Campolina (1985). O redesenho está sendo realizado a partir de partes do projeto disponíveis em Campolina (1985) e em um material do site de seu arquiteto, (Conjunto, 2025). Através da visita, realizou-se um levantamento fotográfico, assim como, teve-se algumas impressões da realidade do conjunto.

O conjunto habitacional Estrela d'Alva

O Conjunto Habitacional Estrela d'Alva se localiza em Belo Horizonte, Minas Gerais. Possui área total de 24 hectares, mas atualmente está dividido em condomínios menores cercados. Foi promovido pela Cooperativa Paineiras, com a colaboração do INOCOOP-CENTRAB/MG e da política habitacional BNH (Sanvitto, 2010).

O BNH foi criado em 1964, e o banco era o órgão centralizador da política. A população tinha acesso à política através de agentes promotores: as Companhias Habitacionais (Cohabs), as cooperativas habitacionais e os agentes privados. Através desses agentes promotores que a população tinha acesso aos financiamentos de casas próprias, a forma de aquisição da habitação nessa política. No caso deste conjunto, ele foi voltado para famílias com renda de até cinco salários mínimos da época (Conjunto, 2025).

Os arquitetos do conjunto, procurando desenvolver um projeto menos rígido e mais coerente com as complexidades da sociedade (Campolina, 1985), apresentaram três propostas anteriores à versão final executada. Conforme descrito no artigo de Campolina (1985), a primeira proposta desenvolvida para o conjunto, em 1977, previa sua licitação em duas fases e envolveria a participação dos futuros usuários, mas não foi aceita pelo BNH em função dessa modalidade de financiamento não existir no programa.

A segunda deixava a responsabilidade de compartimentar os espaços internos dos apartamentos para os futuros moradores, conforme suas preferências, a partir de opções dadas pelos arquitetos, mas esta foi logo negada pelo INOCOOP-CENTRAB/MG (Campolina, 1985). Segundo o órgão, a execução da parte hidráulica era de muita complexidade para se deixar a cargo dos moradores realizarem (Campolina, 1985).

A terceira proposta, que inclusive já tinha pronto os desenhos executivos, não pode ser realizada por impedimento da delegacia nacional do BNH, que pediu uma simplificação da planta baixa e sua diminuição de área útil (Campolina, 1985). Conforme Campolina (1985), o BNH posteriormente optou pela quarta proposta, a qual “mais se aproximava dos padrões convencionais existentes” (p. 84).

Para Campolina (1985), depois de todas essas tentativas, ainda era válido desenvolver mais uma versão do projeto. Eles tinham o objetivo de avaliar o programa BNH por dentro, e a equipe considerava que o cenário todo era um reflexo do papel secundário que estava sendo dado à arquitetura em programas habitacionais.

A proposta por fim executada apresenta uma implantação formada por edifícios revestidos de litocerâmica de duas tipologias, mas com uma mesma malha quadrática de base: 67 edifícios cantoneira, de quatro pavimentos, e 14 duplas de edifícios (também cantoneira), um com seis e outro com dez pavimentos, conectados pela circulação vertical (Sanvitto, 2010). Na dupla de edifícios (tipo A), a circulação vertical é circular, nos demais (tipo B), é quadrada.

Cada pavimento do tipo B apresenta duas unidades com três dormitórios e uma com dois dormitórios, exceto o térreo, onde, no espaço de uma das unidades, há pilotis e portaria (Campolina, 1985) (Figura 2, esquerda). Os pavimentos do tipo A apresentam unidades de três dormitórios de duas variações, duas iguais a presente no outro edifício e outra com a inserção de um depósito e de um banheiro – os quais parecem cumprir a função de dependência para empregados –, com um uma organização espacial diferente e um volume que extravasa a malha de base (Sanvitto,

2010). Também há pilotis e portaria no térreo do tipo A (Conjunto, 2025). Observou-se durante a visita que esses pilotis atualmente estavam sempre com fechamentos (Figura 2, direita).

Ou seja, o conjunto possui essas três variações de unidades habitacionais: de dois dormitórios; de três dormitórios; e a terceira variação, com uma diferente organização espacial, de também três dormitórios. Conforme Campolina (1985), totalizando 1381 unidades.

Os edifícios foram organizados na implantação em quatro quadras, uma quinta, ficou livre para equipamentos coletivos. Os edifícios foram distribuídos, ora sendo girados, ora sendo espelhados e então girados na orientação correta, sendo conectados pelos cantos, em números que variam de dois até sete. Parte dos edifícios segue a orientação de uma das ruas internas – mas claro, alguns são versões espelhadas entre si e giram em seu próprio eixo ou só giram em seu eixo, sempre voltando a circulação vertical para uma orientação diferente. Outra parte segue a orientação de uma rua externa ao conjunto, e os edifícios também são versões espelhadas entre si e que giram em seu eixo (Figura 3).

Após essa apresentação mais descritiva e técnica do conjunto, serão abordadas algumas questões de modo mais interpretativo em relação ao projeto, e também, serão problematizadas algumas informações encontradas na bibliografia. Destacam-se no relato de Campolina (1985) diversos aspectos que podem ser relacionados com questões de conforto ambiental. Para começar, um dos itens do artigo diz que a concepção do projeto levou em consideração aspectos climáticos-ambientais, sendo destacados: temperatura; regime dos ventos; densidades adjacentes; infraestrutura urbana. O aspecto que comenta uma relação mais direta com as decisões de projeto é o regime de ventos, onde se chega à conclusão que as características dos ventos naquele local privilegiaria uma grande densidade habitacional (Campolina, 1985).

O item seguinte, intitulado de “Aspectos de adequação bioclimática e ambiental, na solução adotada” comenta aspectos relacionados à densidade do conjunto e ao seu percentual de áreas verdes (Campolina, 1985). Com uma densidade de 300 habitantes por hectare, e sua organização em torres com número variado de pavimentos, conseguiu-se um percentual de 64% de áreas verdes, o que daria 19 m² de área verde por habitante – mais do que o recomendado pela ONU, segundo Campolina (1985).

É notório ao se observar a imagem de satélite do conjunto, e também através da visita realizada ao local em 2024, a relevante presença de massas de árvores entre as torres dos edifícios, além de algumas áreas vazias para

Figura 2 – Esquerda: térreo do tipo B. Fonte: redesenho da autora (2024). Direita: térreo de um dos prédios. Fonte: fotos da autora (2024).

Figura 3 – Acima: imagem de satélite do conjunto. Fonte: Google Earth (2020). Abaixo: implantação, edifícios tipo A em cinza. Fonte: redesenho da autora (2025).

estacionamentos. Porém, em uma conversa com uma moradora do conjunto, ela comentou que seu condomínio não conseguia manter um serviço de jardinagem para suas áreas verdes e que no início, quando os moradores se mudaram para lá, o paisagismo teria se dado de qualquer maneira. Mesmo assim, de modo geral, as áreas verdes não pareciam estar abandonadas em seus condomínios, e potencializavam um conforto visual referente a presença de natureza no seu entorno.

No último item do artigo, aparecem mais algumas questões consideradas pelos arquitetos no desenvolvimento do projeto: “a topografia acidentada do terreno, o estudo da trajetória solar e as características celulares da concepção das unidades” (Campolina, 1985, p. 86). Em relação à insolação, parece haver uma inconsistência no relato dos arquitetos, pois é dito que toda implantação teria adotado apenas um referencial de orientação, para se ter apenas quatro orientações diferenciadas pelo conjunto (Campolina, 1985) – o que na verdade não ocorre na implantação.

Como já apresentado, os edifícios seguem duas orientações distintas, e ficam girando e se espelhando pelo conjunto, o que demonstra que a questão da insolação vai ser diferenciada em cada torre, demonstrando também que nenhuma orientação mais privilegiada parece ter sido considerada, pensando-se em benefícios em relação à insolação. Por exemplo, como os edifícios estão sempre girando, alguns possuem a circulação voltada para o norte, uma das melhores orientações de uma habitação.

Destaca-se, então, que a equipe parece ter priorizado a criação de um espaço comum mais diversificado, ao invés de um espaço que poderia ficar mais monótono, caso concebido com orientações mais fixas, seguindo-se sempre aquelas que são melhores. Acrescenta-se também que, de certa maneira, a grande massa de árvores em volta das torres atualmente deve amenizar um pouco a insolação direta nos edifícios.

Ainda no último item, quando se fala das janelas verticalizadas e do tipo maxim-ar do conjunto –algumas foram trocadas por janelas convencionais e horizontais atualmente –, apontam-se alguns benefícios através de sua utilização para o conforto térmico dos apartamentos. Segundo Campolina (1985, p. 86), por meio delas se consegue ter um maior controle da entrada do sol no apartamento; a ventilação é afetada de modo positivo pela altura de piso à viga, facilitando trocas de ar; o sistema de abertura maxim-ar permite sua abertura em dias de chuva. Observa-se que essas janelas mais estreitas impedem um pouco mais a entrada de sol, pensando-se nas fachadas que ficaram com orientações piores e que no verão podem sofrer mais com a incidência do sol dentro das unidades.

Considerações Finais

Em relação a análise do Conjunto Habitacional Estrela d'Alva, pode-se concluir que, mesmo impedidos de realizarem grandes inovações no contexto do BNH, através de três propostas anteriores, Joel Campolina e equipe desenvolveram um projeto que pode ser considerado fora do padrão BNH, principalmente em relação as suas características formais. Ao se considerar o projeto do ponto de vista de suas volumetrias e acabamentos. Observa-se que os arquitetos conseguiram executar uma obra com uma certa variação volumétrica e com um revestimento diferenciado para o contexto dos projetos do BNH, utilizando-se de apenas três variações de projetos de planta baixa, ou seja, não deixando de atender critérios de padronização para não se elevar os custos de um empreendimento deste tipo.

Por outro lado, o projeto fica devendo em relação aos parâmetros que determinaram a orientação dos seus edifícios, não privilegiando melhores orientações em detrimento das piores, mas privilegiando um arranjo de implantação diversificado. Essa última questão faz com que dois aspectos realmente considerados de conforto ambiental sejam, à primeira vista, apenas a presença das janelas verticalizadas e a presença de grandes áreas livres ao redor das torres.

E por fim, espera-se que este estudo contribua para o registro e a disseminação de uma obra que foge do padrão mais comum dos projetos BNH, lançando luz à temática da habitação coletiva moderna dos anos 1970.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

Referências

- CAMPOLINA, J. Garantir a concepção, apesar da limitações. **Projeto**, n. 75, p. 84-88, mai. 1985.
- CONJUNTO Habitacional Estrela D'Alva. Disponível em: http://www.arqstudio.com.br/site/index.php?p=obra_info/conjunto-habitacional-estrela-d-alva.html. Acesso em: 13 jan. 2025.

SANVITTO, M. L. A. **Habitação coletiva econômica na arquitetura moderna brasileira entre 1964 e 1986**. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura, UFRGS, Porto Alegre, 2010. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/27847?show=full>. Acesso em: 13 jan. 2025.